

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПАМЯТИ И ВНИМАНИЯ

Ниязова Ситора Давроновна

Преподаватель кафедры «Дошкольного образования» Бухарского государственного педагогического института

Ниязова Гулбахор Давроновна

Преподаватель кафедры «Дошкольного образования» Бухарского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14813505>

***Актуальность.** Анализ современных данных касающихся изучения нейронных и биохимических механизмов внимания и памяти свидетельствует, что в основе внимания и памяти лежит функциональная и биохимическая деятельность нейронов. В результате этих деятельностей происходит структурные изменения внутри самых нейронов и в структуре ДНК.*

***Ключевые слова:** Направление, избранный, активность, произвольные внимания, непроизвольные внимания, мобилизация, консолидация нейрон, биохимия, ДНК.*

***Выводы:** Учитель в процессе учебно-воспитательной работы должна обязательно обратить внимания на полноценное развитие памяти у учащихся. Память, так как и мышцы нужно тренировать.*

PHYSIOLOGICAL ASPECTS OF THE STUDY OF THE PROBLEM OF MEMORY AND ATTENTION

***The Actually work.** Attention and mind physiology is a main part of the subject. But attention and the happening of the mind it is a connected with physical action it is an object of the subject. The attention and physiologic action is the skin of the mind is happened broke and stand up their move and connection is learned as physiological physicians.*

***Key words:** Chaise, actuation, attention, mutable, attention mobilization, consolidation, biochemistry.*

***Conclusion.** The mind and attention it is a the head mind of the skin it is a great action of the function. Everybody must exercises as muscles always with their mind and attention.*

Высшая нервная и психическая деятельность ребёнка и взрослого человека всегда характеризуется определённой направленностью и избирательностью. Трудовая, учебная, спортивная и игровая деятельность школьника, труд рабочего, земледельца ученого или учителя требует выделения из бесчисленного множества окружающих нас предметов и явление материального мира лишь тех, что имеют для нас наибольшее значение в данный

момент времени. Однако для высшей нервной и психической деятельности человека еще недостаточна, выделить существенные для него элементы, не менее важно сохранить направленность своей деятельности на эти существенные элементы при отвлечении от всего малозначимого. Это избирательность психических процессов и называется вниманием.

Процессы внимания человека является предметом изучения психологической науки, в задачу же физиологии входят исследования тех физиологических механизмов, которые лежат в основе процессов внимания. Нет сомнения, что знание этих физиологических основ необходимо каждому педагогу для совершенствование учебной-воспитательной работы и направленного развития и воспитания внимания у своих питомцев.

Важные значение для понимание физиологической структуры внимание школьника имело создание и разработка условно-рефлекторной теории и теории доминанты работы в этом направлении показали, что физиологической основой внимания являются процессы возбуждения и торможения и особенности их движения и взаимодействия в коре головного мозга. Направленность высшей нервной и психической деятельности человека всегда связано с возбуждением от них корковых участков и торможения других по закону индукции. Среди возбужденных участков коры выделяются тот который в данный момент имеет наибольшее значение в деятельности, он начинает господствовать или доминировать, над всеми остальными. Так обеспечивается избирательности нашей деятельности и осуществляется контроль за ее протеканием.

В настоящее время данные о роли корковых процессов в организованной психической деятельности человека значительно дополнены исследованиями под корковых структур, показавшими её «вертикальную организацию». Иначе говоря, высшая нервная деятельность всегда связано с активности целого мозга, а не только его корковых отделов.

В частности, большое значение имеет такие подкорковые структуры, как ретикулярная формация ствола головного мозга и структуры лимбической системы, осуществлявшей вегетативное и эмоциональное обеспечение любого поведенческого акта человека.

Таким образом, любая избирательная деятельность мозга связано прежде всего с определенного уровня его активности, который в свою очередь определяются специальным мозговым аппаратом, включающим ретикулярные формацию и лобные доли головного мозга.(Рис.1)

Рис. 1 Нейрофизиологический механизм непроизвольного и произвольного внимания:

а — информация, поступающая по каналам II сигнальной системы, *б* — информация, поступающая по каналам I сигнальной системы, *в* — информация из внутренней среды организма; цифрами в скобках обозначен возраст относительного созревания данной структуры

Активация мозга может быть связана с физиологическими потребностями (например, чувство голода) или раздражениями из внешней среды (например, сигнал опасности). Последние могут активировать деятельность мозга двумя путями: через неспецифическую систему, т.е. через ретикулярную формацию, и через сенсорные корковые зоны и лобные доли. Такой механизм активации мозга лежит в основе непроизвольного внимания, процесса, происходящего помимо желания человека и без постановки предварительной цели.

В основе произвольного внимания, требующего предварительной постановки цели и выработки программы действий, лежит активация мозга, связанная с деятельностью лобных долей больших полушарий.

Оба вышеназванных механизма внимания включают в себя и лимбическую систему, обеспечивающую вегетативное или эмоциональное сопровождение психической деятельности. Например, прислушиваясь к слабым звуковым сигналам, мы задерживаем дыхание; при сигнале опасности возникает чувство страха.

Важные данные, подтверждающие особую роль лобных долей в обеспечении произвольного внимания, даёт клиника. Поражение этих структур приводят к тому, что больные не в состоянии сосредоточиться на какой-либо деятельности и легко отвлекаются на малейшие внешние раздражители. Роль лобных долей в организации произвольного внимания подтверждается также в электрофизиологических исследованиях.

Любая деятельность человека, требующая произвольного внимания, всегда сопровождается усилением биоэлектрической активности лобных долей мозга. (Рис. 2).

Рис. 2 Участие лобных отделов коры головного мозга в механизме произвольного внимания (по М. Н. Ливанову и др., 1966) в спокойном состоянии (А) и при решении сложной задачи (Б). Темными кружками обозначены активно работающие участки КГМ

В процессе развития ребёнка механизмы, лежащие в основе непроизвольного внимания, созревают быстрее, в само формирование произвольного внимания тесно связано речи. В результате организация произвольного внимания у детей до 6-7 лет значительно затруднена.

Морфологическая и функциональная основы произвольного внимания формируются только к 12-13 годам, когда созреваются участки лобных долей, ответственные за его осуществление (см. разд.4.15.5.). В последние годы морфологические исследования подтверждены электрофизиологическими. По наблюдениям сотрудников НИИ физиологии детей и подростков АПН СССР, биоэлектрическая деятельность лобных долей мозга ребенка приближается к таковым показателям взрослого человека к 12-12 летнему возрасту (Д.А.Фарбер, Г.М.Фрид, 1972).

Таким образом, в педагогической деятельности необходимо учитывать особенности физиологических механизмов произвольного и непроизвольного внимания. В младших классах мобилизациях внимания учащихся на уроки или во внеклассной работе возможна с учетом активации механизмов непроизвольного внимания. Вместе с тем необходимо постоянно формировать произвольное внимание ребят. Важно помнить, что произвольное внимание, Хотя связано с деятельностью определенных структур головного мозга, в значительной мере находится и под влиянием воспитательных воздействий.

Они осуществляются уже на равных этапах жизни ребенка, когда мать направляет его внимание, указывая на тот или иной предмет. Эти социальные корни высших форм внимания были отмечены еще Л.С.Выгодским (1960). Преобладающее значение непроизвольного внимания сохраняется до 4-5 лет, но ещё длительное время она сказывается при любой направленной деятельности детей. Организация произвольного внимания учащихся лишь на основе речевой инструкции становится возможна только с окончанием формирования его физиологических механизмов, т.е. к 12-13 летнему возрасту.

Физиологические аспекты изучения проблемы памяти. Проблема памяти является одним из интереснейших вопросов, где тесно смыкаются интересы физиологов, биохимиков, психологов клиницистов. В последние годы, с появлением электронно-вычислительной техники и кибернетики. Столь глубокая заинтересованность механизмами памяти человека вполне понятно. Память, под которой понимается совокупность процессов фиксации, хранение и последующего воспроизведения информации, получаемой организмом в течение всей его жизни, лежит в основе сознательной деятельности человека.

Она является необходимым элементом процессов мышления и тесно связана с фиксацией условно-рефлекторных связей в мозге. Для педагогов познание механизмов памяти имеет особо важное значение, так как успехи в обучении и воспитании детей и подростков во многом связаны со свойствами их памяти, являющейся одним из основных физиологических критерий, которые определяют их способность к обучению (Э.Мейман, 1911; Б.М.Теплов, 1961; В.А.Крутецкий, 1968, и др.)

В настоящее время мы ещё далеки от познание тонких биологических механизмов памяти. Тем не менее экспериментальные данные, полученные в этом направлении, позволяют представит многие ее физиологические и биохимические закономерности, которые успешно можно использовать для совершенствования педагогической работы с детьми и подростками.

Три составных элемента памяти. Память может быть разделена на три основных слагающих элемента: процесс запечатления, или фиксация информации, процесс её хранения и процесс ее воспроизведения. Существование этих составляющих элементов подтверждено богатейшим экспериментальным и клиническим материалом. Например, в психиатрической клинике часто можно наблюдать процессы изолированного нарушения каждого из этих элементов. Одно из нарушений процессов фиксации информации было описано еще в конце прошлого века русским невропатолог С.С. Корсаковым (1890). Оно проявляется при алкоголизме и характеризуется тем, что больные не в состоянии запомнит события, протекающие во время болезни, но хорошо помнят события прошлых лет.

Наименее уязвимыми являются процессы хранения информации. Свидетельством этого является тот факт, что подавляющее большинство людей обладают чрезвычайно громадным объемом памяти, приближающейся к информационной емкости крупнейших в мире библиотек. Если же учесть, что нашей памяти хранится не только информация, полученная с помощью органов чувств, но и бесчисленные множества программ поведения, программ управления органами и физиологическими системами, то границы памяти практически трудно определить. Одним из ярких доказательств сказанного высшее являются тот факт что в состоянии гипноза любой человек способен воспроизвести самые мельчайший детали его минувший жизни (рис.56). Следовательно, индивидуальные особенности памяти в основном связано с процессами фиксации информации и ее воспроизведением, в то время как процессы хранения информации почти у каждого человека притекают длительно и надежно. Особенно чувствительными бывают процессы воспроизведения информации, именно они значительно изменяются с возрастом и нарушаются при повреждениях мозга.

Краткосрочная и долгосрочная память. Понятия о долгосрочной (долговременной) и краткосрочной (кратковременной памяти пришли в физиологии из вычислительной техники. Также как и человек, ЭВМ нуждаются в запоминающим устройстве, откуда информация извлекается по мере надобности. Информация который машина оперирует в данный момент времени было названо кратковременной памятью (непосредственная и оперативная); информация длительной хранящаяся в запоминающим устройстве ЭВМ,-- длительной, или долговременной памятью оказалось, что и в работе мозга человека выделить эти виды памяти, что подтверждено многочисленными экспериментами и клинической практикой. Оба вида памяти в процессе мыслительной деятельности человека тесно связан. Показано что запоминание какой либо информации начинается с ее поступлении в нервные структуры, обеспечивающие краткосрочную память, а затем она приходит в нервные структуры, обеспечивающие долгосрочную память.

В опытах на животных показано что, сильное электрическое раздражение мозга животных через 30-50 мин после выработки у них условного рефлекса полностью нарушало возникшую временную связь. Аналогичное раздражение мозга через 60 мин после выработки рефлексов практически не влияло на их проявление. Таким образом, было установлено, что для прихода информации на деятельной хранения необходима 30-50 мин.

Это легко ранимый процесс был назван консолидацией или процессом закрепления информации.

Снижение содержания кислорода, действие высоких температур, наркотических веществ, механических травм, посторонних шумов и т.д. в период консолидации нарушает

процесс закрепления информации. Например, человек, попавший в автомобильную катастрофу, не помнит событий, происшедших за 30-50 мин до травмы, в то время как отлично помнит все предшествующее ей.

В настоящее время все существующие гипотезы о биологических механизмах памяти можно разделить на две группы. Сторонники одной группы считают, что в основе памяти лежит функциональная деятельность нейронных цепей-нейронная теория памяти.

Сторонники второй полагают, что в основе памяти лежат происходящие в нейронах молекулярные превращения белковых и нуклеиновых молекул – биохимическая теория памяти. Краткая суть этих гипотез такова.

Нейронная теория памяти. В основу этой теории положена гипотеза, высказанная еще Lorente de No (1933-1934), который считал, что процессы запоминания и хранения информации связаны с циркуляцией нервных импульсов по нейронным цепям.

Кодирование информации в таких нейронных цепях могло бы осуществляться изменением частоты нервных импульсов, их амплитуды и пространственного расположения.

Современные исследования показали, что подобный «реверберационный» механизм памяти может лежать лишь в основе краткосрочной памяти (П.К.Анохин, 1968).

Для такого заключения имеются следующие основания:

1. Воздействия, прерывающие такую циркуляцию нервных импульсов, не действуют на долговременную память (например, наркоз или потеря сознания в результате травмы).
2. Математические расчеты показывают, что возможное число «ревербераторных» нейронных групп мозга недостаточно для хранения всей информации, содержащейся в мозге.

Биохимические теории памяти. Изменения в нейронных цепях мозга вне всякого сомнения имеют значение в кратковременной и долговременной фиксации информации. В настоящее время в биологических механизмах памяти немалое место отводят молекулярным изменениям белков и нуклеиновых кислот в нейронах. Показано, что нервные импульсы изменяют метаболизм нейронов, вызывая структурные изменения нуклеиновых кислот, и прежде всего РНК.

Однако молекулы РНК существуют лишь десятки минут, поэтому в последние годы все больше исследователей считают местом длительного хранения информации молекулы ДНК, являющейся наиболее долговечным и стабильным компонентом любой клетки (Х.Хиден, 1963; О.А.Крылов, 1965). Доказательством такой возможности является существование видовой памяти-информации о строении организма и программах его развития, связанной именно с молекулами ДНК.

Вполне вероятно, что ДНК является и субстратом индивидуальной памяти. Этот факт кажется еще более убедительным после открытия возможности путей передачи информации от РНК обратно к ДНК.

Таким образом, анализ современных данных, касающихся изучения нейронных и биохимических механизмов памяти, свидетельствует, что в основе памяти лежит функциональная деятельность нейронов. Вполне очевидно, что в результате этой деятельности происходят структурные изменения внутри самых нейронов, затрагивающие многие стороны их жизнедеятельности и вызывающие изменение структуры ДНК. Нам кажется, нет необходимости противопоставлять нейронную и биохимическую теорию памяти друг другу.

Формирование физиологических механизмов памяти человека определяется наследственными факторами и факторами среды, которые в процессе развития ребенка тесно взаимодействуют. Выше, в предыдущих главах, было приведено большое количество фактов подтверждавших данное заключение. Из этого следует, что учитель и воспитатель в процессе учебно-воспитательной работы должны обязательно обращать внимание на полноценное развитие памяти у детей и подростков. Память, также как и мышцы, можно и нужно тренировать! Многочисленные примеры из жизни показывают, что люди, профессия которых требует от них постоянной тренировки памяти, отличаются всегда хорошей и долго сохраняющейся памятью, например учителя, музыканты, артисты, ученые, политические деятели. Один из самых доступных и приятных способов тренировки памяти ежедневно заучивать стихи. Достаточно заучивать ежедневно даже одно четверостишие, и через 2-3 года вы убедитесь в усилении вашей памяти. Особенно важное значение имеет подобный прием для развития памяти у детей и подростков, и в дошкольной и школьной практике его необходимо постоянно использовать.

REFERENCES

1. Ниязова, Г. Д., М. М. Нигматова, and С. С. Хужаева. "Современное представление о физиологическом механизме внимания и памяти." *Научно-спортивный вестник Урала и Сибири* 5 (2015): 50-55.
2. Niyazova, Davronovna Gulbahor, and Davronovna Sitora Niyazova. "Professional training of future teachers for creative activity." *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL* 11.1 (2021): 569-570.
3. Ниёзова, Гулбахор Давроновна. "ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ." *Проблемы педагогики* 6 (51) (2020).

4. Ниязова, Гулбахор Давроновна. "Воспитание нравственности у детей дошкольного возраста." *Проблемы педагогики* 3 (48) (2020): 19-21.
5. Ниязова Г. Д., Ниязова С. Д. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ ДЕТЕЙ К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 1048-1055.
6. Ниязова С. Д., Ниязова Г. Д. ФОРМИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СПОСОБОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ «ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ» //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 1093-1101.
7. Ниязова Г. Д. ИНТЕГРАЦИЯ УРОКОВ-ВАЖНАЯ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 60-66.
8. Мирходжаева, Ситора Давроновна Ниязова Наргиз. "СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ."
9. Ниязова С. Д. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ УРОКОВ //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 166-172.